

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОЦІ

Фарідун МАЙНАЄВ

докторант кафедри освітології й інноваційної педагогіки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, м. Харків

Розглянуто можливості використання цифрових технологій для організації ігрової діяльності учнів на уроці в закладах загальної середньої освіти на прикладі онлайн-платформи Classcraft.

Ключові слова: гра, цифрові технології, ігрові платформи, Classcraft.

Стрімкий розвиток цифрових технологій, безперечно, впливає на всі сфери людського життя. Сучасний освітній процес уже не мислиться без них: електронні журнали, онлайн-уроки, системи управління навчанням на відстані (LMS), інтерактивні навчальні середовища з віртуальною (VR) й доповненою реальністю (AR) тощо.

Цифрові інструменти сприяють створенню кращих умов для активного навчання, складовою якого є дидактичні ігри, що завжди надають йому цікавості й захопливості. Учні з пасивних слухачів перетворюються на активних здобувачів знань, яким для отримання бажаного необхідно виконати певні умови. Гра часто вимагає від її учасників прийняття швидких і неординарних рішень, що сприяє розвитку умінь швидко зосереджуватися, критично мислити, мобілізує інтелектуальні можливості. Водночас дослідження гравцями різних стратегій і підходів до розв'язання проблеми стимулює їх до креативності. Окрім цього, гра індивідуалізує навчання (учасник вибирає рівень складності, який відповідає його можливостям і потребам), а також забезпечує емоційну залученість учнів у процес навчання. У командній грі учні навчаються позитивно спілкуватися та конструктивно взаємодіяти: співпрацювати, вирішувати конфлікти та запобігати їх виникненню, тобто набувають певного соціального досвіду.

Сучасні діти виростили в епоху цифрових технологій, і для них гаджети – звичний інструмент їхнього повсякдення, а комп'ютерні або мобільні ігри є

простим і зрозумілим способом взаємодії. У світі ігор діти – переможці, а їхні емоції – завжди позитивні. Завдання в ігровому антуражі приваблюють учнів. Саме тому геймофікація, тобто «використання ігрових елементів і технік з ігрового дизайну в неігровому контексті» [1], є наразі одним з освітніх трендів.

Існує безліч платформ як для створення ігор, вікторин, командних змагань, квестів, так і для розроблення уроків за гейміфікованим сценарієм. Найпопулярнішими з-поміж них є Learning Apps, Vaamboozle, Quizizz, Kahoot!, WordWall, EducaPlay, Learn, Classcraft тощо.

Classcraft – освітня онлайн-платформа з чудовою графікою та потужним функціоналом. Вона забезпечує захопливий досвід навчання, що відповідає чиним стандартам і допомагає вчителям реагувати на потреби учнів у реальному часі [2].

Використання Classcraft для організації навчальної діяльності учнів на уроці передбачає таку послідовність дій:

- визначення місця гри в темі, її тривалості та планування активностей;
- створення віртуального класу та приєднання до нього учнів;
- виконання учасниками завдань, здобуття ними нагород або покарань, що впливає на ігровий рівень учнів й відстежується на платформі (прогрес).

Гра, по суті, починається відразу після приєднання, коли її учасники обирають свого персонажа, наділеного певними унікальними характеристиками, що сприятимуть виконанню навчальних завдань. Після реєстрації гравці «підписують» пакт героїв – угоду, у якій зобов'язуються виконувати чіткі правила.

Під час гри учасники здобувають бали, які регулюють перехід на новий, вищий рівень із новим ігровими можливостями – навчальними й ігровими, натомість їх утрата призводить до покарань. Classcraft – це командна гра, у якій отримані бали нараховуються команді, а тому учасники групи зацікавлені підтримувати одне одного, раціонально використовувати бали. Отже, гра на платформі Classcraft орієнтована на формування соціальних навичок та учнівської згуртованості.

Зміст гри полягає у виконанні низки навчальних завдань із певної теми.

Classcraft можна використовувати під час навчання будь-яких шкільних предметів. Платформа інтегрується з Google Classroom і може бути застосована під час дистанційного навчання. Організація навчальної діяльності за допомогою Classcraft стимулює в учнів розвиток гнучкості мислення, сприяє формуванню в них відповідальності за свої дії, активізує пізнавальну діяльність, мотивує до навчання, забезпечує емоційну залученість вихованців. Classcraft підходить для всіх вікових категорій: учнів початкової ланки, середньої та старшої школи й навіть для здобувачів вищої освіти.

Отже, використання цифрових технологій, зокрема платформи Classcraft має значний потенціал для стимуляції активної діяльності учнів на уроці, сприяє у формуванні в учнів таких важливих навичок як здатність працювати в команді, приймати рішення та брати на себе відповідальність.

Література:

1. Werbach K. For the Win How Game Thinking Can Revolutionize Your Business [Paperback]. Wharton Digital Press, 2012. p. 148.
2. Transforming Every Classroom, Engaging Every Student. Retrieved from <https://www.hmhco.com/programs/classcraft>

ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ У РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Роман МАКСИМЕНКО

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 033 Філософія Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, м. Харків

В сучасних умовах актуальною є проблема вивчення тенденцій переходу до сталого розвитку на основі проривних цифрових технологій. Це дозволяє долати руйнівні тенденції у економічному та соціокультурному ландшафті суспільства країн світу. Розвиток штучного інтелекту відкриває можливості в рази підвищувати продуктивність, ефективність, конкурентоздатність у різних